

BANK FAOLIYATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Gulamova Iroda Ziyovuddin qizi

3-kurs talabasi "Bank ishi va audit" yo'nalishi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

iroda.gulamova@tsue.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10702086>

Annotatsiya. Ushbu maqola bank biznesida innovatsiyalarning ahamiyatini tavsiflaydi va ularni faol amalga oshirishda qiyinchiliklar tug'diradigan o'ziga xos xususiyatlarni o'rganadi.

Bank sektorida "big data" dan foydalanish axborot logistikasi bilan birgalikda potentsial qarz oluvchilarni tezkor baholash uchun skoring-tahlil usulidan samarali foydalanish imkonini berishini ta'kidlaydi. Shuningdek, blokcheyn texnologiyalari, masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish, xavfsizlikni ta'minlash va bank operatsiyalarini tezlashtirish uchun ijtimoiy tarmoqlar va biotexnologiyalardan foydalanish kabi boshqa innovatsion tendentsiyalar ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Innovatsiyalar, bank biznesi, big data, skoring tahlili, blokcheyn texnologiyalari, masofaviy bank xizmatlari, ijtimoiy tarmoqlar, biotexnologiyalar, bank operatsiyalari xavfsizligi, strategik rejalashtirish.

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF BANK ACTIVITY

Abstract. This article describes the importance of innovation in banking business and explores the specific characteristics that cause difficulties in their active implementation.

Emphasizes that the use of "big data" in the banking sector, together with information logistics, makes it possible to effectively use the scoring-analysis method for quick assessment of potential borrowers. Also discussed are other innovative trends, such as blockchain technologies, the development of remote banking services, the use of social networks and biotechnology to ensure security and speed up banking operations.

Keywords: Innovations, banking business, big data, scoring analysis, blockchain technologies, remote banking services, social networks, biotechnology, security of banking operations, strategic planning.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

Аннотация. В данной статье описывается значение инноваций в банковском бизнесе и исследуются особенности, вызывающие трудности при их активном внедрении.

Подчеркивается, что использование «больших данных» в банковской сфере совместно с информационной логистикой позволяет эффективно использовать метод

скоринг-анализа для быстрой оценки потенциальных заемщиков. Также обсуждаются другие инновационные тенденции, такие как технологии блокчейна, развитие дистанционных банковских услуг, использование социальных сетей и биотехнологий для обеспечения безопасности и ускорения банковских операций.

Ключевые слова: *Инновации, банковский бизнес, большие данные, скоринговый анализ, технологии блокчейн, дистанционное банковское обслуживание, социальные сети, биотехнологии, безопасность банковских операций, стратегическое планирование.*

Innovatsiya zamonaviy iqtisodiyotning istalgan sohasini rivojlantirishning ajralmas atributi va muhim mexanizmiga aylanib bormoqda. Kuchli raqobat sharoitida innovatsion g'oyalar, yondashuvlar va texnologiyalarsiz muvaffaqiyatli biznes yuritish deyarli mumkin emas. Bu bir qator muhim va o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan bank biznesiga ham tegishli bo'lib, bu sohada innovatsiyalarni faol joriy etishda muayyan qiyinchiliklar yaratadi.

Bank biznesining bunday o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat;

- bu biznes Markaziy bankning pul-kredit siyosatining maqsad va vazifalarida o'z ifodasini topgan mamlakat, xo'jalik yurituvchi subyektlar va aholining iqtisodiy manfaatlarini hisobga olgan holda qurilishi kerak. Ya'ni, tijorat banklari o'z faoliyatini Markaziy bankning pul-kredit siyosati rejimi doirasida olib borishi kerak;

- bank biznesi har xil turdagi banklar va mijozlar bilan munosabatlarni tashkil etish zarurati tufayli doimiy ravishda turli xil risklarning keng doirasi bilan birga keladi;

- banklar zamonaviy hayotning ajralmas elementi bo'lgan, jamiyatdagi barcha shaxslar va sub'ektlarni ijobiy va salbiy fikrlar bilan o'ziga tortadigan pul kabi muhim iqtisodiy resurs bilan ishlaydi;

- banklar o'z mablag'laridan ancha yuqori jalb qilingan resurslar bilan ishlaydi va davlat, Markaziy bank va banklarning o'zlari tomonidan har tomonlama himoya qilishni talab qiladi.

Yuqorida qayd etilgan xususiyatlar bank biznesidagi innovatsiyalar yaxshi hisoblangan bo'lishi va uning ishtirokchilari talablariga to'liq javob berishi lozimligini ko'rsatadi. Ammo bu qiyinchiliklarga qaramay, jahon bank biznesida bank ishining innovatsion rivojlanishi kuchaymoqda.

Banknotlar sohasidagi jahon ekspertlari sifatida zamonaviy hayot tobora kibertexnologiyalarga qaram bo'lib bormoqda va bu o'z aksini topmoqda.

Xususan, internet-banking, mobil banking, biometrik to'lov tizimlari, elektron pul muomalasi, banklarning elektron xaridlar va "onlayn" savdolarida ishtirok etishi va boshqalar tarmog'i kengaymoqda.

Ushbu maqolada biz xalqaro bank biznesidagi ba'zi muhim innovatsion tendentsiyalarni ko'rib chiqamiz. Xususan, bular quyidagilar:

- mijozlar bazasiga xizmat ko'rsatish sohasida bank ishini avtomatlashtirish darajasini oshirish, xususan, yangi mijozlarni jalb qilish, bank qarzдорlaridan mablag'larni undirish, marketing tadqiqotlarini o'tkazish va h.k. mijozlar bazasini boshqarish faoliyati to'liq ma'lumot olish va bozor raqobati sharoitida mijozlarning iste'mol ehtiyojlariga yo'naltirish imkonini beradi.

Ushbu tizim bankning VIP mijozlari uchun moliyaviy xizmatlarni samarali ko'rsatish uchun ayniqsa muvaffaqiyatli qo'llaniladi;

- bank biznesida moliyaviy xizmatlar provayderlarini zarur ma'lumotlar bilan ta'minlaydigan turli idoraviy va bo'ysunuvchi xizmatlar va organlarning ma'lumotlar bazalari kombinatsiyasidan iborat "katta ma'lumotlar" dan foydalanish zarurati tug'iladi. Banklar faoliyatida "katta ma'lumotlar" dan foydalanish moliyaviy xizmatlar iste'molchilarining kreditga layoqatligini tahlil qilishni avtomatlashtirish va ularning aniq so'rovi bo'yicha tezkor qarorlar qabul qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi.

"Bid data" dan yaxshi tashkil etilgan axborot logistikasi bilan birgalikda foydalanilganda, banklar bir necha daqiqada potentsial qarz oluvchilar/mijozlarni tez va masofadan turib baholashlari mumkin bo'lgan "skoring tahlili" dan samarali foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari, "big data"ning yaratilishi barcha filial va bo'linmalar faoliyatini samarali boshqarish nuqtai nazaridan bosh banklar uchun yagona axborot tizimini tashkil etishga ko'maklashadi, shuningdek, mijozlar bazasi va mijozlar bazasini kengaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu yo'nalishda Hindistonning "State Bank of India" banki o'zining 10 ming filialini yagona axborot bazasiga birlashtirib, mijozlar tomonidan so'ralgan tranzaksiyalarni tezkorlik bilan amalga oshirish va har tomonlama monitoring qilish asosida markazlashtirilgan ma'lumotlar bazasini yaratishga muvaffaq bo'lgan yaxshi natijalarni ko'rsatmoqda. Ushbu yondashuv xarajatlarni kamaytirish va banklar tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarning rentabelligini oshirishga yordam beradi;

- blokcheyn texnologiyalarini rivojlantirish va ularni bank biznesida o'zlashtirish banklarning innovatsion rivojlanishining yangi yo'nalishiga aylanmoqda. Mustaqil ekspertlarning ba'zi prognozlariga ko'ra, blokcheyn texnologiyalari moliya bozorining institutsional tuzilmasini tubdan o'zgartirishi mumkin, bu esa pirovard natijada to'lov tizimini markazsizlashtirishga,

raqamli pul muomalasini rivojlantirishga va iqtisodiy va moliyaviy munosabatlarning gorizontal shakllarini kengaytirishga olib keladi. global iqtisodiy sub'ektlar o'rtasida.

Bugungi kunda blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish boshlang'ich bosqichda, ammo iqtisodiy va moliyaviy sohada blokcheyn texnologiyalarini to'liq miqyosda joriy etish bank biznesining o'zi mazmunini o'zgartirishi mumkin;

- ham bank mijozlari, ham banklarning o'zlari uchun maksimal iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlar yaratuvchi sun'iy intellektga ega masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish. Bugungi kunda ancha ilg'or banklar o'z faoliyatiga "Internet-banking" tizimining yangi tarkibiy qismi bo'lgan, funksional va mantiqiy imkoniyatlari kengroq bo'lgan "raqamli banking" tizimini joriy etmoqda. "Raqamli banking"da mijozlarga masofaviy xizmat ko'rsatish asosan robotlashtirilgan ovozli aloqa tizimiga bevosita ulangan mijozlarning shaxsiy onlayn hisoblari orqali amalga oshiriladi;

- bank chakana bozori ko'lamini kengaytirishning yana bir innovatsion yondashuvi ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish bo'lishi mumkin. Bu bank biznesida chakana xizmatlarni rivojlantirishga hissa qo'shadigan yangi yo'nalishdir. Xitoyning WeChat milliy ijtimoiy tarmog'i bunga yorqin misol bo'la oladi;

- bugungi kunda bank biznesida biotexnologiyalar kam ahamiyatga ega bo'lib, bank operatsiyalarining yuqori himoyasi va tezligini ta'minlaydi. Bank mahsulotlarini tashkil etishda shaxsning biologik va fiziologik elementlarining, xususan, ovoz, ko'zning to'r pardasi, inson barmoq izlarining samarali uyg'unlashuvi nafaqat bank operatsiyalari xavfsizligini ta'minlaydi, balki bank xizmatlarini ko'rsatish jarayonini tezlashtiradi. Ya'ni, mijozning ushbu biologik va fiziologik elementlari bank hisobvarag'ini, kredit yoki ushbu mijoz haqidagi boshqa tarixni kiritish uchun kalit bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Bugungi kunda O'zbekiston bank bozorida raqobat kuchaymoqda, bu esa bank faoliyatini yangi sharoit va formatlarda olib borish uchun tabiiy turtki bo'lib xizmat qilmoqda. Milliy banklar o'z biznesida innovatsion texnologiyalar va mahsulotlarni ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar olib bormoqda. Xalqaro bank biznesidagi yuqorida qayd etilgan innovatsion tendentsiyalar milliy banklar faoliyatida o'z o'rnini topishi va ularning biznesini strategik rejalashtirishda uslubiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, zamonaviy iqtisodiyotda bank biznesi doimiy rivojlanish va innovatsiyalarga ehtiyoj sezmoqda. Dunyoda ta'kidlanishicha, "big data" va boshqa zamonaviy texnologiyalardan foydalanish banklarga risklarni yanada samarali boshqarish,

masofadan turib xizmatlar ko'rsatish, mijozlar bazasini kengaytirish va umumiy operatsion samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Blokcheyn texnologiyalari, masofaviy bank xizmatlari va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish kabi innovatsiyalar bank biznesini rivojlantirishning muhim yo'nalishlariga aylanmoqda. Ular moliya bozorining tuzilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi va iqtisodiy va moliyaviy munosabatlarning raqamli shakllarini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishi mumkin.

Qattiq raqobat sharoitida o'z mavqeini mustahkamlashga harakat qilayotgan milliy banklar faol izlanishlar olib bormoqda va o'z faoliyatiga innovatsion texnologiyalarni joriy etmoqda.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy tendentsiyalar va innovatsiyalarga muvaffaqiyatli moslashish bank biznesining moliyaviy xizmatlar bozorida mavqeini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi, deb aytishimiz mumkin.

REFERENCES

1. Банковское дело. / Под ред. Колесникова В.И. Кроливецкой Л.П. –М.: Финансы и статистика, 2008.
2. Tarasova V.I. Mintaqaviy bank va moliya texnologiyalari markazi / Iqtisodiyotning real sektori uchun banklar va moliyaviy texnologiyalar: Maqolalar to'plami, ed. - Moskva, 2020 yil.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH